

Termiz muxandislik texnologiya instituti akademik litseyi katta o'qituvchisi
Diyorova Gulnoza Baxtiyor qizi
@gulnozadiyorova897gmail.com

FILTRATSIYA TENGLAMASI UCHUN BITTA CHEGARAVIY MASALA

Parabolik tipdagi tenglamalarning turli ko'rinishlari uchun chegaraviy masala qo'yish juda ko'plab avtorlar tomonidan o'rganilgan. Hozirgi kunda zamonaviy fanning yutuqlari, shu bilan birgalikda ishlab chiqarishning turli masalalari hamda fizika, mexanika, texnika, biologiya, ekologiya va sotsiologiya kabi fanlarning juda ko'plab muammolarining matematik modellari parabolik tipdagi tenglamalarning turli ko'rinishlari uchun nolokal (sohaning chegaralarida funksiyaning qiymati berilmasdan, balki sohaning u yoki qismi orasidagi bog'lanishlar beriladi) masalalarni o'rganishni talab qilmoqda. Nolokal masalalar noklassik masalalar jumlasiga kirib, noklassik masalalar bilan hozirgi kunda dunyoning turli mamlakatlarida juda ko'plab ilmiy maktablar, universitetlar olimlari tomonidan ilmiy izlanishlar olib borilmoqda.

Masalaning qo'yilishi. Masala yechimining yagonaligi

Ushbu paragrafda parabolik tipdagi tenglamalarning eng sodda vakili bo'lgan filtratsiya tenglamasi uchun bitta chegaraviy masala o'rganiladi. Masala yechimining yagonaligi ekstremum prinsipidan foydalanib ko'rsatildi, yechimning mavjudligi esa issiqlik potentsiallari usuli yordamida ko'rsatiladi.

1. Masalaning qo'yilishi. $D = \{(x, t) : 0 < x < l, 0 < t < T\}$ sohada

$$u_t(x, t) = u_{xx}(x, t), (x, t) \in D \quad (1)$$

tenglamaning

$$u(x, 0) = \varphi(x), 0 \leq x \leq l \quad (2)$$

boshlang'ich va chegaraviy

$$u(0, t) = \alpha u(x_0, t), 0 \leq t \leq T \quad (3)$$

$$u_x(l, t) = \psi(x), \quad 0 \leq t \leq T \quad (4)$$

shartlarni qanoatlantiruvchi yechimi topilsin.

Shu bilan birgalikda (1) - (4) masalada quyidagilarni berilgan funksiyalar deb qabul qilamiz:

1. $\varphi(t), \psi(t)$ - uzluksiz funksiyalar;
2. α, x_0 - musbat o'zgarmlar bo'lib, quyidagi tengsizliklarni

qanoatlantirsin

$$0 < \alpha \leq 1, \quad 0 < x_0 < 1 \quad ;$$

3. Quyidagi kelishuvlik shartlari bajarilsin: $\varphi(0) = \alpha\varphi(x_0), \varphi'(l) = \psi(0)$.

(4) - ko'rinishdagi ichki nolokal shartli masalalar populyatsiyaning ko'payish strukturasi yozilishidan kelib chiqqan [14]. Ichki nolokal shartli masalalar turli ko'rinishdagi parabolik tipdagi tenglamalar uchun juda ko'plab avtorlar tomonidan o'rganilgan hamda bunga doir umumiy ma'lumotlarni [6] dan olish mumkin.

2. Aprior baholar.

Lemma 1. Agar 1, 2, 3 - shartlar bajarilsa, u holda (1) - (4) masalaning yechimi uchun ushbu

$$|u(x, t)| \leq M, \quad (x, t) \in D \quad (*)$$

baho o'rinli bo'ladi, bu erda $M = \max \left\{ \max_{x \in [0, l]} |\varphi(x)|, \max_{t \in [0, T]} |\psi(t)| \right\}$ ga teng.

Isbot. Lemma 1 ning isboti bevosita (1)-(4) masalaning shartidan 1.2.3. shartlardan va dissertatsiyaning 1-bobi 2-paragrafidagi parabolik tipdagi tenglamalar uchun keltirilgan ekstremum prinsipi va uning 2-xossasidan ya'ni agar $u(x, t)$ funksiya issiqlik tarqalish tenglamasining yechimi bo'lsa, u holda $\forall (x, t) \in Q$ uchun quyidagi munosabat $|u(x, t)| \leq \max_{t \in [0, T]} |\psi(t)|$ o'rinli ekanligidan $(x, t) \in D$ sohada (1) - (4) masala yechimi uchun

$$|u(x, t)| \leq \max \left\{ \max_{x \in [0, l]} |\varphi(x)|, \max_{t \in [0, T]} |\psi(t)| \right\} = M$$

baho o'rinli bo'ladi.

Lemma 1. isbot bo'ldi.

3. Masala yechimining yagonaligi.

Teorema 1. Agar (1) - (4) masalaning yechimi mavjud bo'lib, (1)-(2) shartlar bajarilsa, u holda (1) - (4) masalaning echimi yagonadir.

Isbot. Faraz qilaylik, D sohada (1) - (4) masala ikkita yechimga bo'lsin, ya'ni $u_1(x,t)$ va $u_2(x,t)$ bo'lsin. U holda ularning ayirmasi ham yechim bo'ladi.

$$v(x,t) = u_1(x,t) - u_2(x,t)$$

Bundan $v(x,t)$ funksiya uchun D sohada quyidagi masalani olamiz:

$$v(x,t) = u_1(x,t) - u_2(x,t), \quad (x,t) \in D \quad (5)$$

tenglamaning

$$v(x,0) = 0, \quad 0 \leq x \leq l \quad (6)$$

boshlang'ich va chegaraviy

$$v(0,t) = \alpha v(x_0,t), \quad 0 \leq t \leq T \quad (7)$$

$$v_x(l,t) = 0, \quad 0 \leq t \leq T \quad (8)$$

shartlarni qanoatlantiruvchi yechimi topilsin.

Endi yangi hosil bo'lgan (5)-(8) masalani yechib ko'ramiz. Bu masala yechimining aynan nolga teng ekanligini ko'rsatamiz. Buning uchun energiya integrali usulidan foydalanishimiz mumkin. (5) tenglamada quyidagi operatorni qaraylik

$$L(v) = v_t(x,t) - v_{xx}(x,t) = 0. \quad (9)$$

(9) operatorni $v(x,t)$ ga ko'paytirsak, quyidagi ko'rinishga kelib qoladi:

$$vL(v) = vv_t - vv_{xx} = 0. \quad (10)$$

(10) tenglikni $\bar{D}$ soha bo'yicha integrallaymiz.

$$\iint_{\bar{D}} vL(v) dxdt = \iint_{\bar{D}} (vv_t - vv_{xx}) dxdt = 0 \quad (11)$$

(11) tenglikni quyidagi divergent ko'rinishda ifodalab olamiz.

$$vv_t - vv_{xx} = \frac{\partial}{\partial t} \left(\frac{1}{2} v^2 \right) - \frac{\partial}{\partial x} (vv_x) + v_x^2 \quad (12)$$

(12) ifodani (11) ga olib borib qo'ysak, quyidagi tenglikka kelamiz:

$$\iint_{\bar{D}} \left(\frac{\partial}{\partial t} \left(\frac{1}{2} v^2 \right) - \frac{\partial}{\partial x} (vv_x) + v_x^2 \right) dxdt = 0$$

$$\iint_{\bar{D}} \left(\frac{\partial}{\partial t} \left(\frac{1}{2} v^2 \right) - \frac{\partial}{\partial x} (vv_x) \right) dxdt + \iint_{\bar{D}} v_x^2 dxdt = 0$$

$$I_1 + I_2 = 0$$

$$I_1 = \iint_{\bar{D}} \left(\frac{\partial}{\partial t} \left(\frac{1}{2} v^2 \right) - \frac{\partial}{\partial x} (vv_x) \right) dxdt \quad (13)$$

(13) integralni hisoblash uchun Grin formulasidan foydalanamiz.

$$\iint_{\bar{D}} \left(\frac{\partial}{\partial x} P(x, y) - \frac{\partial}{\partial y} Q(x, y) \right) dx dy = \iint_L Q dx + P dy$$

$$\iint_{\bar{D}} \left(\frac{\partial}{\partial t} \left(\frac{1}{2} v^2 \right) - \frac{\partial}{\partial x} (vv_x) \right) dxdt = \iint_{\Gamma} vv_x dt + \frac{1}{2} v^2 dx = I_{OA} + I_{AB} + I_{CO} \quad (14)$$

1-rasm

(14) ning har bir integralini hisoblab chiqaramiz.

OA chiziqda $t=0$, $dt=0$, $0 \leq x \leq l$, $v(x,0)=0$ lar o‘rinli.

$$I_{OA} = \int_0^l \frac{1}{2} v^2(x,0) dx = 0$$

AB chiziqda $x=l$, $dx=0$, $0 \leq t \leq T$, $v_x(l,t)=0$ tengliklar o‘rinli.

$$I_{AB} = \int_0^T v(l,t) \cdot v_x(l,t) dt = 0$$

BC chiziqda esa $t=T$, $dt=0$, $l \leq x \leq 0$

$$I_{BC} = - \int_0^l \frac{1}{2} v^2(x,T) dx$$

CO chiziqda $x=0$, $dx=0$, $T \leq t \leq 0$, $v(0,t)=\alpha v(x_0,t)$ tengliklar o‘rinli.

$$I_{CO} = -\int_0^T v(0,t) \cdot v_x(0,t) dt = -\int_0^T \alpha v(x_0,t) \cdot v_x(0,t) dt$$

Yuqoridagi integrallarni (3.14) ga olib borib qo'yamiz va quyidagi tenglik kelib chiqadi:

$$\iint_D \left(\frac{\partial}{\partial t} \left(\frac{1}{2} v^2 \right) - \frac{\partial}{\partial x} (v v_x) \right) dx dt = \int_0^T v(l,t) \cdot v_x(l,t) dt - \int_0^l \frac{1}{2} v^2(x,T) dx = 0 \quad (15)$$

(15) tenglik va integralning xossaligidan $v(x,t) = 0$ ekanligi kelib chiqadi.

Demak, $u_1(x,t) = u_2(x,t)$ ekan, ya'ni farazimiz noto'g'ri hamda tenglama yagona yechimga ega ekan.

Teorema 1. isbot bo'ldi.

2. Masala yechimining mavjudligi

Magistrlilik dissertatsiya ishining ushbu paragrafida filtratsiya tenglamasi uchun qo'yilgan bitta chegaraviy masala yechimining mavjudligini Grin funksiyasi yordamida keltiramiz.

Issiqlik tarqalish tenglamasi uchun chegarasi Γ sirdan iborat bo'lgan biror D sohada birinchi chegaraviy masalaning Grin funksiyasi deb $M(v) = 0$ tenglamani va

- 1) $v(\xi, \tau) \Big|_{\tau=t} = 0$
- 2) $v(\xi, \tau) \Big|_{PA} = v(\xi, \tau) \Big|_{BQ} = G_0(x, t; \xi, \tau)$

shartlarni qanoatlantiruvchi yechimni topishga aytiladi.

Tenglama uchun Grin formulasidan foydalanib (1) – (4) masala yechimining integral ifodasini keltirib chiqaramiz.

Faraz qilaylik $u(x,t)$ funksiya (1) - (4) masalaning yechimi bo'lsin va

$$G_0(x, t; \xi, \tau) = \frac{1}{2\sqrt{\pi(t-\tau)}} e^{-\frac{(x-\xi)^2}{4(t-\tau)}}$$

Issiqlik tarqalish tenglamasining fundamental yechimi bo'lsin.

(1) tenglamada x ni ξ ga t ni η ga almashtiramiz:

$$u_{\xi\xi} - u_{\eta} = 0, \quad u_{\xi\xi}(\xi, \eta) - u_{\eta}(\xi, \eta) = 0.$$

Hosil bo'lgan funktsiyani Grin funktsiyasiga ko'paytiramiz va unga qo'shma bo'lgan

$$M(G) = G_{\xi\xi} + G_{\eta} = 0$$

tenglamani esa $u(\xi, \eta)$ ga ko'paytiramiz.

Hosil bo'lgan tenglamalarni hadlab ayiramiz.

$$M(G(x, t; x, h)) \Psi_{xx}(x, h) - G(x, t; x, h) \Psi_{xx}(x, h) = 0$$

$$u(x, h) \Psi_{\eta}(x, t; x, h) + u(x, h) \Psi_{\eta}(x, t; x, h) = 0$$

$$G(x, t; x, h) \Psi_{xx}(x, h) - G(x, t; x, h) \Psi_{xx}(x, h) -$$

$$u(x, h) \Psi_{\eta}(x, t; x, h) - u(x, h) \Psi_{\eta}(x, t; x, h) = 0$$

Bu tenglikni quyidagi ko'rinishda yozib olamiz:

$$\frac{\partial}{\partial \xi} (G(x, t; \xi, \eta)) \cdot u_{\xi}(\xi, \eta) - u(\xi, \eta) \cdot G_{\xi}(x, t; \xi, \eta) - \frac{\partial}{\partial \eta} (G(x, t; \xi, \eta)) \cdot u(\xi, \eta) = 0 \quad (16)$$

(16) tenglik tenglamaning Divergent yechimi bo'ladi, ya'ni yechimning Divergent ko'rinishi hisoblanadi.

$G_0(x, t; \xi, \tau)$ funktsiya $L(G_0)$ tenglamani x, t o'zgaruvchilari bo'yicha va unga qo'shma bo'lgan $M(G_0)$ tenglamani ξ, η o'zgaruvchilari bo'yicha qanoatlantiradi.

$$L(G_0) = G_{0xx} - G_{0t} = 0$$

$$G_{0xx} = \frac{1}{2\sqrt{\pi(t-\tau)}} e^{-\frac{(x-\xi)^2}{4(t-\tau)}} \left(-\frac{2(x-\xi)}{4(t-\tau)} \right) = -\frac{x-\xi}{4\sqrt{\pi(t-\tau)^3}} e^{-\frac{(x-\xi)^2}{4(t-\tau)}} \quad (17)$$

$$G_{0,xr} = -\frac{1}{4\sqrt{\pi}(t-\tau)^{\frac{3}{2}}}e^{-\frac{(x-\xi)^2}{4(t-\tau)}} = +\frac{2(x-\xi)^2}{16\sqrt{\pi}(t-\tau)^{\frac{5}{2}}}e^{-\frac{(x-\xi)^2}{4(t-\tau)}} \quad (18)$$

$$G_{0,r} = -\frac{1}{4\sqrt{\pi}(t-\tau)^{\frac{3}{2}}}e^{-\frac{(x-\xi)^2}{4(t-\tau)}} = +\frac{2(x-\xi)^2}{16\sqrt{\pi}(t-\tau)^{\frac{5}{2}}}e^{-\frac{(x-\xi)^2}{4(t-\tau)}} \quad (19)$$

ekanligini e'tiborga olsak, $L(G_0)=0$ bo'ladi. Xuddi shunday $M(G_0)=0$ ekanligini ko'rishimiz mumkin.

Faraz qilaylik, $M(x,t)$ va $M_1(x,t+\varepsilon)$ nuqtalar D sohaning ichidan olingan biror fiksirlangan nuqtalari bo'lsin. Bu yerda $h>0$ son $u(x,t)$ funksiyaning qiymatini $M(x,t)$ nuqtada aniqlaymiz. $G_0(x,t+\varepsilon;\xi,\tau)$ va $\frac{\partial G_0}{\partial \xi}$ funksiyalarning D sohada h parametr bo'yicha uzluksizligidan $h \rightarrow 0$ limitga o'tamiz. Unda

$$\lim_{h \rightarrow 0} \int_{BQ} \frac{1}{2\sqrt{\pi\varepsilon}} e^{-\frac{(x-\xi)^2}{4\varepsilon}} u(\xi,\tau) d\xi = u(x,t) \quad (20)$$

hosil bo'ladi. Quyidagi belgilashlarni kiritamiz:

$$\frac{x-\xi}{2\sqrt{\varepsilon}} = z, \quad \xi = x - 2\sqrt{\varepsilon}z, \quad d\xi = -2\sqrt{\varepsilon}dz.$$

Bundan (20) quyidagi ko'rinishga kelib qoladi:

$$\begin{aligned} \lim_{h \rightarrow 0} \int_{BQ} \frac{1}{2\sqrt{\pi\varepsilon}} e^{-\frac{(x-\xi)^2}{4\varepsilon}} u(\xi,\tau) d\xi &= \lim_{h \rightarrow 0} \left[\int_0^{+\infty} \frac{e^{-x^2}}{2\sqrt{\pi\varepsilon}} u(x - 2\sqrt{\varepsilon}z, t) (-2\sqrt{\varepsilon}) dz \right] = \\ &= \frac{1}{\sqrt{\pi}} \int_0^{+\infty} \lim_{h \rightarrow 0} u(x - 2\sqrt{\varepsilon}z, t) e^{-x^2} dz = \frac{1}{\sqrt{\pi}} \int_0^{+\infty} u(x, t) e^{-x^2} dz = \\ &= \frac{u(x, t)}{\sqrt{\pi}} \int_0^{+\infty} e^{-x^2} dz = \frac{u(x, t)}{\sqrt{\pi}} \sqrt{\pi} = u(x, t) \end{aligned} \quad (21)$$

Agar $PABQ$ sohaning AP va BQ egri chiziqli chegarasini t o'qiga parallel bo'lgan $x=0$ va $x=l$ to'g'ri chiziq'larga almashtirsak, natijada $ABPQ$ to'g'ri to'rtburchakli soha hosil bo'ladi. Bu to'g'ri to'rtburchak sohada issiqlik tarqalish tenglamasi uchun birinchi chegaraviy masalaning ushbu ko'rinishdagi

$$u(x,t) = \int_0^t G(x,t;\xi,0) \varphi(\xi) d\xi + \int_0^t \left. \frac{\partial G(x,t;\xi,0)}{\partial \xi} \right|_{\xi=0} \mu_1(\tau) d\tau - \int_0^t \left. \frac{\partial G(x,t;\xi,\tau)}{\partial \xi} \right|_{\xi=t} \mu_2(\tau) d\tau \quad (22)$$

yechimi hosil bo'ladi. Bu yerda $G(x,t;\xi,0)$ birinchi chegaraviy masala uchun Grin funksiyasi bo'lib, bu funksiya quyidagi ko'rinishda bo'ladi:

$$G(x,t;\xi,0) = \frac{1}{2\sqrt{\pi(t-\tau)}} \left[e^{-\frac{(x-\xi)^2}{4(t-\tau)}} - e^{-\frac{(x+\xi)^2}{4(t-\tau)}} \right]. \quad (23)$$

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Зикиров О. С. Хусусий ҳосилали дифференциал тенгламалар. Тошкент. Университет. 2012. 260 бет.
2. Салоҳиддинов М. С. Математик физика тенгламалари. Тошкент. “Ўқитувчи”. 2002. 445 б.
3. Ладыженская О.А, Солонников В.А, Уральцева Н.Н. Линейные и квазилинейные уравнения параболического типа. М.: Наука, 1967, с.736.
4. Фридман А. Уравнения с частными производными параболического типа. М.: Мир, 1968. 428 с.
5. Нахушев А. М. Нагруженные уравнения и их применение. Москва: Наука, 2012. 232. С.
6. Самарский А. А, Вабишев П. Н. Вычислительная теплопередача. М, Едиториал УРСС, 2003.-784 с.
7. Самарский А. А, Михайлов А. П. Математическое моделирование: Идеи. Методы. Примеры, М. Наука. Физматлит, 1997, 320 с.
8. Visintin A. Models of phase transitions. Progress Nonlinear Differential Equations, vol.28, Birkhauser, Baston, MA, 1996.

9. Кружков С. Н. Нелинейные параболические уравнение с двумя независимыми переменными // Труды Моск. Матем. Общ.ва. т.16 (1967). 329-346.
10. Douglas, Jr. A uniqueness theorem for the solution of the Stefan problem. // Proc. Amer. Math. Soc. 1957. Vol.8, No.4. P.402-408.
11. Ильин А. М, Калашников А.С, Олейник О.А, Линейные уравнения второго порядка параболического типа.// УМН, 1962, т. 17, вып. 3, с.3-141.
12. Тахиров Ж.О, Тураев Р.Н, Задача с нелокальным условием на свободной границе. // Украинский математический журнал (2012), т.64, №1, стр.71-80.
13. Тахиров Ж.О, Тураев Р.Н, Нелокальная задача Стефана для квазилинейного параболического уравнения. Вест.Самарского Гос. Тех. Универ.Сер. "Физ.мат.Науки" 2012. №26. С.99-106.
14. Takhirov J.O, Turaev R.N. The free boundary problem without initial condition. Journal of Mathematical Sciences, (New York), Vol.187, No.1, (2012). pp. 86-100.
15. Turaev R.N. Nonlocal Florin problem for quasilinear diffusion equation taking into account nonlinear convection. Bulletin of University of Karaganda. 2020. No 4. P.1221

